

Сергій Пугач

*доктор педагогічних наук, професор кафедри
правознавства і гуманітарних дисциплін
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Західноукраїнського національного університету*

Інесса Візнюк

*доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології та соціальної роботи*

Анна Долинна

*кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри всесвітньої історії*

Сергій Долинний

*доктор філософії (PhD), старший викладач
афедри психології та соціальної роботи
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінниця, Україна*

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО СФОРМОВАНOSTІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АСПІРАНТІВ

Анотація. Упровадження в навчальний процес сучасних інноваційних технологій, створення інформаційно-освітнього середовища відкриває широкі можливості навчання впродовж всієї професійної діяльності щодо підвищення рівня інформаційної компетентності майбутніх науковців. Використання мережових технологій, презентацій, мультимедіа-технологій, віртуальної реальності, розширюють можливості онлайн навчання для переважної більшості здобувачів освіти. Володіння здобувачів освіти відповідною компетенцією містить у собі її особистісне ставлення до неї та до предмета діяльності з професійної точки зору; уже усталена особистісна компетентність (сукупність якостей) спеціаліста являє собою мінімально необхідний досвід у діяльній сфері сучасних фахівців.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна компетентність, аспіранти, методи дослідження, базові компетентності.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION OF GRADUATE STUDENTS INFORMATION COMPETENCE

Abstract. The introduction of modern innovative technologies into the educational process, the creation of an information and educational environment opens up wide opportunities for learning throughout the entire professional activity to increase the level of information competence of future scientists. The use of network technologies, presentations, multimedia technologies, virtual reality expand the possibilities of online learning for the vast majority of education seekers. Possession of the relevant competence by the students of education includes their personal attitude to it and to the subject of activity from a professional point of view; the already established personal competence (set of qualities) of a specialist represents the minimum necessary experience in the field of activity of modern specialists.

Keywords: information and communication technologies, information competence, graduate students, research methods, basic competences.

Постановка проблеми та її актуальність. Проблемі формування інформаційної компетентності здобувачів освіти присвячено низку праць вітчизняних і зарубіжних науковців, які висвітлюють розвитку змісту освіти в Україні та в розвинених країнах світу. В цих роботах представлено аналіз досвіду розроблення і впровадження інноваційного підходу щодо реалізації змісту вищої освіти. Автори також презентують аналіз праць вчених у визначенні переліку ключових компетентностей для вищої школи, що сприяють формуванню інформаційної компетентності в аспірантів.

В умовах конкурентоспроможності щодо європейських стандартів, становлення сучасного фахівця розкрито в працях низки науковців (Р. Гуревич, М. Кадемія, Т. Ільніцька, Г. Плахотнюк, І. Візнюк, Н. Буглай, Л. Куцак, А. Поліщук, В. Киливник та ін.), основні критерії відповідності до вимог фахового професійного стандарту майбутнього науковця, від кваліфікаційних знань та освіти до формування ціннісно-мотиваційних рис щодо забезпечення інформаційної компетентності [1–5].

Сучасний аспірант, на підґрунті розкриття цієї проблеми, має відобразити загальнопредметну компетентність у сфері інформаційно-комунікаційної, аналітичної та пізнавальної діяльності, що й представлено в дослідженнях науковців (М. Ожеван, С. Гнатюк, Т. Ісакова, О. Спірін, Т. Хапке та ін.). Невідомим є рівень сформованості інформаційної компетентності в аспірантів згідно методологічного підходу щодо впровадження інноваційного підходу в освітній процес закладів вищої освіти (далі ЗВО) щодо вимог державних і міжнародних стандартів.

Ціллю статті є вивчення особливостей сформованості інформаційної компетентності аспірантів згідно методологічного підходу.

Виклад основного матеріалу. Поняття *інформаційної компетентності* як здатності щодо пропозицій її формування в контексті розвитку інформаційної діяльності аспірантів, зумовлює потребу визначення їх рівня інформаційної компетентності у галузі психолого-педагогічних досліджень, про що йтиметься у статті. Згідно Державного стандарту (сукупність вимог, обов'язкових при реалізації основних освітніх навчальних програм (ОНП) вищої професійної освіти освітніми установами, що мають державну акредитацію) забезпечує єдність освітнього простору в Україні та традиційність їх забезпечення. Кожен стандарт включає три види вимог [3]: вимоги до структури основних освітніх програм, у тому числі вимоги до співвідношення частин основної освітньої програми та їх обсягу, а також співвідношення обов'язкової частини основної освітньої програми та частини, що формується учасниками освітнього процесу; вимоги до умов реалізації основних освітніх програм, у тому числі кадрових, фінансових, матеріально-технічних та інших умов; вимоги до результатів освоєння основних навчальних програм.

Компетентність як спеціально організаційно-структурований об'єм знань, умінь та навичок, що набувають здобувачі освіти в процесі навчання у ЗВО, дозволяє ідентифікувати, незалежно від контексту проблеми чи ситуації, й прийняти рішення у сфері професійної діяльності. Вона являє собою здатність в усвідомленні того, що особистість готова до реалізації

нових ідей і намірів в аспекті набутої системи знань, умінь, навичок та прагненні у вирішенні власних позицій в розвитку ключових (базових) і предметних компетентностей майбутнього фахівця. Володіння здобувачів освіти відповідною компетенцією містить у собі її особистісне ставлення до неї та до предмета діяльності з професійної точки зору; уже усталена особистісна компетентність (сукупність якостей) спеціаліста являє собою мінімально необхідний досвід у діяльній сфері сучасних фахівців [3; 4].

Інформаційна компетентність (ІК) – це інтегроване утворення особистості, яке відображає її здатність до інформаційного пошуку відомостей щодо вибору інтерактивних засобів комунікацій й ефективної роботи з ними в усіх їх формах прояву та здатності використовувати останні в освітньо-професійній діяльності та повсякденному житті [1; 5].

Інформаційна компетентність розглядається нами як сукупність компетенцій, пов'язаних з обробкою інформації в усіх її формах і презентаціях, котрі дозволяють більш ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у різних видах інтерпретації як традиційних друкованих форм, так і комп'ютерні телекомунікації, що дозволяє працювати з інформаційними носіями в повсякденному їх застосуванні та в професійній діяльності [1; 3; 4].

Р. Гуревич, розглядаючи деякі підходи щодо розуміння виокреслених понять, стверджує, що інформаційна компетентність (комп'ютерна грамотність) як «інтелектуально-особистісна складова в забезпеченні інформаційного простору» є структурно-функціональним базисом в її формуванні. Змістовність цього терміну автор розкриває в значенні «інтегрованої здатності людини, що ґрунтується на індивідуальному гуманістичному підході щодо процесів інформатизації суспільства й передбачає інтелектуально-технологічні вміння і навички інформаційної взаємодії в освоєнні інформаційного простору з використанням нових ІКТ» [2, с. 29].

Таким чином, методологічний підхід сприятиме розвитку інформаційного забезпечення серед усіх ланок інформатизації освіти. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій на основі веб-платформи супроводжувався появою величезної кількості різноманітних веб-сервісів, що мають значні педагогічні можливості для розвитку пізнавальних інтересів аспірантів і формування у них базових компетентностей майбутньої наукової діяльності.

Висновки. Таким чином, методичне забезпечення підготовки впровадження інноваційного підходу в освітній процес ЗВО, обумовлене вимогами Державного стандарту в професійній діяльності аспірантів, що сприяє високій сформованості інформаційної компетентності в майбутніх науковців, а також цілісності, відкритості, адекватності, перспективності, розробленої методичної системи й міждисциплінарній інтегрованості змісту освіти в ній (модульності, гуманістичній спрямованості, поетапності формування інформаційної компетентності аспірантів, безперервності та діалогічності). Саме тому

вважаємо таку підготовку майбутніх науковців у класичному університеті ефективною та змістовною.

Безпосередньо до інформаційних компетенцій варто віднести й методичне забезпечення, що охоплює базові знання, уміння і навички (компетентності та результати навчання, планування і проведення комплексу занять, налагодження й реалізація міжпредметних зв'язків із дисциплін інформаційно-педагогічних циклів тощо. Всі ці компетенції і формують професійну компетентність майбутнього науковця.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі обумовлені впровадженням в освітній процес імітаційних технологій та комп'ютерного моделювання щодо підготовки аспірантів.

Список використаних джерел

1. Візнюк І. М., Буглай Н. М., Куцак Л. В., Поліщук А. С., Киливник В. В. Використання штучного інтелекту в освіті. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми* : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ "Друк плюс", 2021. Вип. 59. С. 14–22.

2. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Ільніцька Т. С., Опушко Н. Р., Плахотнюк Г. М. Роль цифрових технологій навчання в епоху цивілізаційних змін. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2021. Вип. 62. С. 28–38.

3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>

4. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні. Збірник аналітичних доповідей / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова. Київ : НІСД, 2011. 96 с. URL: <http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/DUBOV.indd-ee822.pdf>

5. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2009. № 5 (13). URL: <http://www.ime.edu-ua.net/em.html>